

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ» В ПЕРСОНАЖНОМ СУБТЕКСТЕ ТРИЛОГИИ ХАРУКИ МУРАКАМИ «1Q84»

Бакаева Нилуфар Абдуллоевна

Самаркандский государственный институт иностранных языков,
Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17577183>

Аннотация: В данной статье анализируются возможности и особенности кортежа персонажного субтекста, центрированного на концепте «творчество» для характеристики Тэнго-писателя в процессе работы над редактуры «Воздушный кокон», реакции на произведение Аомамэ. Специфика художественного концепта характеризует также авторское мышление Харуки Мураками.

Ключевые слова: персонажный субтекст, персонажный концепт, кортеж, творческое мышление, профессиональные термины.

В последних объемных произведениях Харуки Мураками закреплён интересный «персонажный концепт», рассуждающий о творческом процессе. Если в трилогии «1Q84» писатель Тэнго близок по когнитивному восприятию данного процесса самому автору, то в дилогии «Убийство командора» появляется художник, который столь же вдумчиво анализирует собственную работу над портретом, профессионально разбирает картины в японском стиле и европейские полотна. Творческое мышление Харуки Мураками, его знания в области живописи доказывают огромный интеллектуальный потенциал писателя, его стремление исследовать глубины сознания героев, особенности профессионального мышления и закрепить в персонажных субтекстах. Отметим выводы В.П. Беялина о связи психологии личности писателя по его творению: «... по сознательному личностью тексту можно выявить тип ее актуализации; художественный текст в ряде случаев порожден актуализирующим сознанием... организующим центром художественного текста является его эмоционально-смысловая, отражающая определенный тип акцентуализации...» (Беянин 2006:4). В рамках данной статьи выделим два направления, в которых Харуки Мураками подчеркнул творческое мышление Тэнго-писателя: при редактировании «Воздушного кокона» и написании собственного произведения. Писатель создает имитацию внутреннего монолога Тэнго и многочисленные примеры прямой цитации речи героя.

Определим суть термина, обоснованного А.А. Борониным на внушительном материале проанализированных текстов: «...персонажный субтекст представляет собой воображаемую цитацию, являющуюся результатом имитации естественной речи...прямая речь персонажа» (Боронин 2013:63) Харуки Мураками создает особенный нарратив, состоящий из профессиональных диалогов Тэнго с редактором Комацу на тему доработки «Воздушного кокона»; внутреннего монолога Тэнго, в котором раскрывается его понимание творчества; комментария Харуки Мураками, дополняющих их. Все перечисленное, на наш взгляд, создает «объемную» информацию для читателя. Структура всей трилогии представляет собой чередование глав («Аомамэ» и «Тэнго»), то есть автор уже выделяет двух главных персонажей, два мыслящих мира, наличие персонажных субтекстов логично обусловлено. Ю.И. Левин словно пишет о такой авторской стратегии, называя ее третьеличной формой: «...может рассматриваться как трансформация перволичностной, с разными первыми лицами в разных главах. Возможной альтернативной для такого полицентрического повествования является использование сменяющегося первого лица» (Левин 1998:422). Уже поэтому в восприятии читателей так четко ощутимы разные психологические типы героев, разная лексика, темперамент говорящего. Итак, Тэнго выбран Комацу, чтобы он довел «эмоциональный и наивный текст» до художественной формы, оставив непосредственную интонацию и основную трань повествования в «Воздушном коконе». Харуки Мураками совершенно прав в стремлении не создавать профессиональную филологическую лексику, а рабочее иносказание, понятное редактору: «Речь ведь идет не о стилистической правке. Эту вещь нужно перелопачивать от корки до корки, разбирать на кусочки и собирать заново, чтоб она не расползалась по швам» (Мураками 2011,т1.:43). 「この作品は多少手直しするくらいじゃ間に合いません。頭から尻尾まで根本的に書き直さないことにはまとまりがつかないでしょう」 「村上 2009, コピ 1 : 15」 Филологические термины, на наш взгляд, не соответствовали образу героя, который не был профессиональным писателем, знаменитым и самодостаточным. Тэнго терпеливо постигает «азы» мастерства. Метафорические объяснения понятны Комацу, он добавляет: «Внятное изложение, верные интонации, отточенные формулировки» (Мураками 2011,т1.:43). 「筋がいいし、センス

もある。図体はでかいが、文章は知的で繊細だ。」 「村上 2009, コピ 1 : 15」

Если Тэнго прогнозирует процесс творческой работы с эмоциональной стороны (повествование его зацепило), то Комацу характеризует его талант, чувство слова, «пишешь ты умно и стильно».

Харуки Мураками создает такие ситуации в трилогии, когда в диалоге с людьми разного интеллектуального уровня Тэнго старался донести суть своей редакции текста романа, объяснить творческий процесс. С Фукаэри на первый план выдвигаются проблемы эмоциональные: «...сама эта история запала мне в душу...По идее нужно переписать все так, чтобы главная история осталась как есть» (Мураками 2012, т1.85). 「この物語自体が私の魂に沈みました... 理論的には、メインストーリーをそのままにするためにすべてを書き直す必要があります」 「村上 2009, コピ 1 : 15」 Если выделить «ключевые слова», то даже объяснение для Фукаэри, составляет сегменты семантического круга концепта «творчество»: «Воздушный кокон»-только твоя история. Она появилась из твоего сознания» 「『空気さなぎ』という物語はどこまでも君自身のものだ。君の中から出てきたものだ。」 「村上 2009, コピ 1 : 32」

Представляется, что Харуки Мураками ценит в произведении «цельность», считает, что при создании важна эмоциональная близость теме, «внятное изложение»; уверенность в уникальность «творческого сознания» и проявлении Личности автора в тексте. Следует подчеркнуть особенность тропического мышления Харуки Мураками, которым он щедро делится с Тэнго в процесс подготовки редакции «Воздушного кокона». С одной стороны все тропы (метафоры и сравнения) далеки от писательского процесса, но в контексте всей главы, они четко создают представление о творческом сознании и математическом складе ума Тэнго. Герой боится потери непосредственной интонации, которая придавала повествованию особую прелесть и детскую наивность «...что так цепляла в оригинале? Это же все равно что личинке приращивать крылья, чтобы та превратилась в бабочку!» (Мураками 2012, т1.114). 「、そうやってなおかつ、作品本来の雰囲気や資質を損なわずにおけるものだろうか。」 「村上 2009, コピ 1 : 44」

Харуки Мураками обладает метафорическим мышлением, которое характеризует его яркую индивидуальность, оригинальность таланта,

высокий интеллектуальный уровень. Известно, что Аристотель считал, что всего важнее быть искусным в метафорах. Этого нельзя перенять у другого, это — признак таланта. Современные ученые также утверждают: «Метафора - необходимое орудие мышления» (Ортега-и-Гасети) или «Метафора отражает когнитивный процесс...» (Э. Маккормак).

Харуки Мураками в начале первого тома трилогии уже создал образ математика Тэнго, который пробует свои силы в литературе, поэтому процесс работы над «Воздушным коконом» создан предельно корректно, не разрушая первоначальную характеристику героя. С одной стороны эстетическое чутье заставляет Тэнго сохранить «уникальное литературное полотно, сотканное из высоких достоинств», с другой стороны, рациональная работа редактора может исказить интонацию повествования: «...строки разбухли от логики, и пронзительность восприятия мира, так поражающая в оригинале, притупилась на целый порядок» (Мураками 2012, т1.116). 「しかし全体の流れがどことなくもったりとしている。論理が表に出すぎて、最初の原稿の持っていた鋭い切れ味が弱められている。」 「村上 2009, コピ 1 : 45」

Харуки Мураками в ситуации работы Тэнго над исправлением «Воздушного кокона» приводит, очевидно, собственные ощущения творческого процесса, что можно отнести сравнения к персонажному субтексту: «...художественный текст осмысливается как сложный знак, как выражение знания писателя о действительности, воплощенной в его произведении в виде индивидуально-авторской картине мира» (Бабенко, Казарин 2005:24)

Писатель намеренно позволяет Тэнго оценивать результат работы в словах, далеких от профессиональных терминов литературного редактора, но в эмоционально точных сравнениях «С пронзительностью ястреба на охоте, терпеливостью ослика на водокачке и безграничной преданностью правилам игры» (Мураками 2012, т1.117). 「餌を求めて空を舞う鳥の鋭い集中力を持ち、水を運搬するロバのごとく忍耐強く、どこまでもゲームのルールに忠実だった。」 「村上 2009, コピ 1 : 45」 Все страницы произведения, посвященные редактированию романа имитируют внутренний монолог Тэнго, составляют кортеж «персонажных субтекстов», то есть процесс творческого мышления героя, который с позиции логики воспринимает первоначальный этап правки: «Подобно мастеру, что выкладывает кафель на стенке купальни, Тэнго подбирал слова, точно

плитки различной формы, подставляя новые к предыдущим так, чтобы не оставалось зазоров» (Мураками 2012, т1.117). 「浴室の細かい隙間に合ったタイルを選ぶように、その場所に必要な言葉を慎重に選択し、いろんな角度からはまり具合を検証する。はまり具合が悪ければ、かたちを調整する。」

「村上 2009, コピ 1 : 46」 Примечательно, что писатель завершает данный пассаж комментарием собственного творческого опыта: «...именно от тончайших, почти незаметных нюансов между словами оживают (или, наоборот, умирают) любые истории» (Мураками 2012, т1.117). 「ほんのわずかなニュアンスの相違が、文章を生かしても、損ないもする。」 「村上 2009, コピ 1 : 46」

Харуки Мураками не конкретизирует в дальнейшем повествовании работу Тэнго над собственным романом, а передает его новые эмоции, вдохновение иной лексикой, как бы не характерные для сдержанной природы героя: «В душе его словно открылся новый источник вдохновения, помогавший ему писать...Достучаться до сердца читателя...звучание нового родника у себя в душе» (Мураками 2012, т1.321-323). 「自分の中に新しい源泉のようなものが生まれていることに気がついた。しかし読む人の心に捨て身で訴えかける強さがない。自分の中にある小さな泉のしたたりに長いあいだ耳を澄ませた。」 「村上 2009, コピ 1 : 129-130」

Второй этап жизни Тэнго- после завершения работы над «Воздушным коконом» связан с написанием собственного романа и медленного процесса «втягивания» его в «нереальный мир, где на небе царят две луны». Влияние «Воздушного кокона» на сознание и восприятие жизни Тэнго писатель подчеркивает посредством изменения его лексики, ассоциаций с книжными героями (Алиса, Чеширский кот), цитатами из средневековой японской классики, героям романа Фукаэри (Little people). Тэнго пишет роман «о мире, где в небе висело две луны. Сам этот мир он одолжил у Фукаэри, но все происходящее в нем, принадлежало его фантазии» (Мураками 2012, т3:20). 「月が二つ浮かんだ世界で展開される物語を彼は書いた。その世界はふかえりの『空気さなぎ』から借り受けたものだが、今ではすっかり彼自身のものになっていた。」 「村上 2010, コピ 3 : 19」

Процесс редактирования-процесс мотивации Тэнго на становление его собственного творчества, не случайно автор подчеркивает в диалоге с Комацу признания: «Та работа научила меня важным вещам. Я стал видеть

то, чего раньше не замечал» (Мураками 2012, т.3:108). 「そうですね。あの仕事をやったおかげで、小説についていくつかの大事なことを学べた気がします。これまで見えなかったものが見えるようにもなってきた」 「村上 2010, コピ3 : 109」 Если Тэнго в трилогии является основным интеллектуальным центром, в кортеже его «персонажного субтекста» важное место занимает концепт «творческое мышление», то считаем необходимым выделить оценку «Воздушного кокона», смоделированного под «персонажный субтекст» Аомамэ. Фантастическая память и постоянные мысли о Тэнго, откровение Лидера-все это создает узнавание авторства романа «Воздушный кокон».

Харуки Мураками трансформирует процесс чтения данной книги в процесс узнавания Аомамэ взрослого Тэнго: «Живые и емкие метафоры, которыми буквально дышал роман, заставляли читателя смотреть на мир неискушенным взглядом ребенка. Автор знал, как задеть нужные струнки читательского подсознания, чтобы люди, забыв о времени, проглатывали страницу за страницей» (Мураками 2012, т.2:356). 「生き生きとした的確な描写が、疑いの余地なくこの小説の魅力になっていた。読者は少女を取り巻く世界を、少女の視線を通して鮮やかに見てとることができた。たぶん意識下にある何かが喚起されるのだろう。だから読者は引きずり込まれてページを繰ってしまう。」 「村上 2009, コピ2 : 154」 В трилогии существует важный «персонажный субтекст», который характеризует проницательного редактора Комацу, понимающего несколько подтекстов содержания «Воздушного кокона». Если простодушные читатели воспринимают роман как фантазию красивой и талантливой девочки, то для членов организации «Авангард» «...книга может раскрывать собой что-то тайны или представлять собой информационную бомбу» (Мураками 2012, т.3: 129). 「あるいは具体的な情報がその中で暴露されているかもしれないなんて、誰も考えちゃいません」 「村上 2010, コピ3 : 131」

Таким образом, можно сделать вывод о многоуровневости «персонажных субтекстах» в трилогии «1Q84», которые выражены в имитации внутреннего монолога героя, прямой речи персонажа, в репликах диалога. «Персонажный концепт «Тэнго сюжетно и структурно центрирован в трилогии разной репрезентации художественного концепта «творчество».

Список использованной литературы:

1. Бабенко Л.Г. Казарин Ю.В. Лингвистический анализ текста. М.:Флинта,2005.-496с.
2. Белянин В.П. Психологическое литературоведение. Текст как отражение внутренних миров автора и читателя: Монография. М.: Генезис, 2006. – 320с.
3. Боронин А.А. Интерпретация персонажных субтекстов: основы теории на материале художественной прозы. Диссертация на соискании уч.степени доктора филолог наук.-М,2013.-422с.
4. Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика.Семиотика. М:Языки русской культуры,1998.-820с
5. Харуки Мураками" 1Q84"Книга первая Апрель- Июнь. М:Эксмо.-2-012.-406 с.
6. Харуки Мураками "1Q84" Книга вторая июль-сентябрь. М:Эксмо. Санкт-Петербург :Домино,2012:-432 с.
7. Харуки Мураками "1Q84" Книга третья: октябрь-декабрь М:Эксмо. Санкт-Петербург :Домино,2012:-218 с.
8. 村上春樹BOOK 1 /2009年5月30日 /2009年7月10.株式会社新潮社.,2009:-204 р.

